

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Eshonqulova Sabrina Do'stmurod qizi

O'ZBEKISTONDA ERKIN TURISTIK ZONALARNI TASHKIL ETISHNING
DESTINATSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL